

Laboratórna Diagnostika, XXX, 2, 2025: 42–44

POSTANALYTICKÁ FÁZA: „PAST – PRESENT – FUTURE“, ČASŤ II. POSTANALYTICAL PHASE: „PAST – PRESENT – FUTURE“, PART II.

Peter Sečník sr.¹, Antonín Jabor², Peter Sečník jr.¹

¹SK-Lab s.r.o., Lučenec, ²Pracovište laboratorných metod, IKEM, Praha

peter.secnik@sklab.sk

SÚHRN

V práci uvádzame skutočnosti, ktoré ovplyvnili vývoj postanalytickej fázy v laboratóriách nášho zdravotníctva za ostatné štyri desaťročia. Popri spätnom pohľade predkladáme pohľad na súčasný stav a identifikáciu faktorov, ktoré by mohli mať vplyv na vývoj postanalytickej fázy v budúcnosti.

Prezentácia nadväzuje a dopĺňa prácu s názvom: Postanalytická fáza: past – present – future, časť I.

V 80-tych rokoch 20. storočia existoval u nás model socialistického zdravotníctva, izolovaného v priestore krajín RVHP. Tomu zodpovedala nízka úroveň preanalytiky a nízka kvalita analytického vybavenia väčšiny laboratórií. V určitom kontraste s tým bolo vcelku dobre zvládnuté riadenie rezortu a kvalitný systém postgraduálneho vzdelávania. Obe skutočnosti tvorili dobrý predpoklad pre rozvoj postanalytickej činnosti najmä v oblasti interpretácie laboratorných nálezov.

Dôležitú úlohu zohralo v tej dobe zavádzanie výpočtovej techniky do laboratórií. Keďže v tom čase chýbali HW i SW komponenty, nešlo väčšinou o systémové riešenia prevádzky. „Digitálne nadšenie“ bolo však veľké, a tak vznikli viaceré pracovné skupiny (lekári OKB, ARO, JIS), ktoré sa podieľali na tvorbe algoritmov vybraných tém z oblastí intenzívnej medicíny (poruchy ABR, vodno-

solného hospodárstva, renálnych funkcií, nutrie a pod.). Následné využitie algoritmov v počítačových programoch s interpretačnými výstupmi zasahujúcimi do diagnostiky a liečby znamenalo zásadné zvýšenie kvality postanalytickej fázy a rozvoj konziliárnej činnosti lekárov laboratórií s klinickými partnermi pri lôžku pacienta.

Vývoj koncom 20. a začiatkom 21. storočia priniesol zmenu politických, spoločenských, ekonomických pomerov a tiež rozdelenie bývalej ČSSR. Postupne sa zmenil prístup a kvalita riadenia rezortu zdravotníctva SR. Zásadnými zmenami nie vždy v pozitívnom zmysle prešlo i postgraduálne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Uvedené skutočnosti spolu s dlhodobým podfinancovaním rezortu - špeciálne v oblasti SVLZ - nevytvárali vhodné predpoklady pre ďalší rozvoj.

I napriek tomu otvorenie sa novým technológiám a vstup súkromného kapitálu do zdravotníctva a laboratornej diagnostiky znamenal zásadné zlepšenie analytickej a predanalytickej fázy činnosti laboratórií. Vznikajú samostatné laboratóriá, mnohé laboratóriá v nemocniciach sú outsorcované. Dochádza k prerozdeleniu „laboratorného trhu“ častokrát metódami a spôsobmi, smerujúcimi najmä k minimalizácii nákladov a maximalizácii zisku. Vznikajú siete laboratórií s kvalitne technologicky vybavenými centrálnymi laboratóriami, ktoré sú však umiestnené mimo zdravotníckych zariadení. Pri obsluhu geograficky rozsiahlych území a vysokom

počte vzoriek sa tu najviac problémovou stáva oblasť preanalytiky (zvozy vzoriek „bez hraníc...“) a trpí i kvalita postanalytickej fázy – najmä oblasť interpretácie výsledkov a komunikácie medzi lekármi laboratórií a klinikmi.

Špecificky sa vyvinula situácia v ambulantnom sektore, kde je pomerne vysoká promiskuita vo vzťahoch s laboratóriami.

Konkurenčný boj zvyšuje „nekomunikáciu“ až izoláciu pracovísk, čo neprospieva kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Čoraz častejšia je snaha pacientov obísť systém a vziať starostlivosť o svoje zdravie do vlastných rúk. Vyzbrojení informáciami z internetu (pomáha umelá inteligencia -AI) prichádzajú do laboratórií ako samoplatitelia. Tu je nenahraditeľnou úlohou laboratória poskytnúť pacientovi kvalifikovanú konzultáciu pri výbere vhodných parametrov a následne pri interpretácii výsledkov.

Čo prinesie budúcnosť vo vývoji laboratórných činností - špeciálne postanalytickej fázy?

Ak nahliadneme na možný vývoj cez jednotlivé oblasti postanalytickej fázy - validácia, interpretácia, distribúcia výsledkov, hlásenie kritických hodnôt, archivácia výsledkov, konzultácie a spätná väzba - väčšinu z nich ovplyvní progres v IT technológiách a najmä výraznejší vstup AI do laboratórnej medicíny.

Prvkom, ktorý bude čoraz intenzívnejšie vstupovať do postanalytickej fázy bude pacient, ktorý bude mať k dispozícii laboratórne výsledky ako súčasť svojej elektronickej zdravotnej dokumentácie.

Vyššiu kvalitu by mohlo priniesť využitie potenciálu multiodborových laboratórií – konsolidované výsledkové listy s interpretačnými poznámkami z rôznych laboratórných odborností.

Prínosom by mohlo byť i prepojenie výstupov laboratórných a zobrazovacích pracovísk v interaktívnych (?) výsledkových protokoloch.

Čoraz dôležitejšia sa bude javiť potreba angažovanosti lekárov klinických laboratórií v oblasti konzultácii a konziliárnej činnosti s ošetrujúcimi lekármi a pacientami.

Postanalytická fáza činnosti klinického laboratória je najbližšie k ošetrujúcemu lekárovi, pacientovi a širokej verejnosti. Na jej výstupe sú doručované výsledky práce celého tímu laboratória, ktorými sa prezentuje voči „vonkajšiemu svetu“.

Bez kvalitnej postanalytickej fázy, zahŕňajúcej interpretáciu výsledkov, konzultácie a spätnú väzbu s ošetrujú-

cimi lekármi a pacientami sa z klinického laboratória stáva len servis/služba podobná kuchyni či práčovni prádla...

Kľúčové slová: klinické laboratórium; postanalytická fáza; interpretácia laboratórných výsledkov

ABSTRACT

We discuss the circumstances that have influenced the development of the post-analytical phase in the laboratories of Slovak health care system over the last four decades. In addition to the retrospective view, we describe the current state and aim to identify the factors that could affect the development of the post-analytical phase in the future.

The presentation follows and complements the presentation entitled: Postanalytical phase: past – present – future, part I.

In the 80s of the 20th century, there was a model of socialist health care in Czechoslovakia. This corresponded to the low level of the quality of pre-analytical and analytical phase in most laboratories. In contrast, the quality of the postgraduate education system was quite well managed. This constituted a good prerequisite for the development of post-analytical activities, especially in the field of interpretation of laboratory results. The introduction of computer technology into laboratories played an important role at that time. Since there was no hardware or software readily available at that time, most laboratories lacked broader system solutions. However, the “digital enthusiasm” was strong and so several working groups were established (e.g. collaborations of specialists in clinical chemistry and intensive care), which participated in the creation of algorithms of selected topics mostly in the field of intensive care medicine (disorders of the acid-base balance, renal functions, nutrition, etc.). The subsequent use of algorithms in computer programs with interpretive outputs used in diagnosis and treatment meant a fundamental increase in the quality of the post-analytical phase and the development of consulting activities of laboratory doctors of medicine with clinical partners at the patient’s bedside.

The development at the end of the 20th and the beginning of the 21st century brought a change in political, social and economic conditions and also the division of

the former Czechoslovakia. Gradually, the approach and quality of management of the health sector of the Slovak Republic has changed. Postgraduate education of healthcare professionals has also undergone fundamental changes, not always in a positive sense. The above facts, together with the long-term underfinancing of the healthcare sector – especially medical laboratories - did not create suitable preconditions for further development. Nevertheless, the openness to new technologies and the entry of private capital into health care and laboratory diagnostics lead to an improvement in the analytical phase of laboratory activities. Separate laboratories were established, laboratory services in many hospitals were outsourced. The “laboratory market” was often redistributed by methods and ways, mainly aimed at minimizing costs and maximizing profits. Networks of laboratories with well-equipped central laboratories were established, but they were often located outside medical facilities. When serving geographically large areas and a high number of samples, the pre-analytical phase (collection of samples “without borders...”) became very problematic to manage, and the quality of the post-analytical phase also suffered – especially the area of interpretation of results and communication between laboratory medical doctors and clinicians.

Also, the situation has changed in the outpatient sector, where there is a relatively high promiscuity in relations with laboratories.

Market competition increased the lack of laboratory-clinician communication and the quality of health care suffered.

Patients were increasingly trying to bypass the system and take care of their health into their own hands. Armed with information from the Internet (in recent years with artificial intelligence –AI - help), they came to laboratories as self-payers. Here, the irreplaceable task of the labora-

tory is to provide the patient with qualified consultation in the selection of suitable parameters and subsequently in the interpretation of the results.

What will the future hold in the development of laboratory activities - especially the post-analytical phase?

If we look at possible developments through the individual areas of the post-analytical phase - validation, interpretation, distribution of results, reporting of critical values, archiving of results, consultations and feedback - most of them will be influenced by the progress in IT technologies and especially by the more significant entry of AI into laboratory medicine.

An element that will increasingly enter the post-analytical phase will be the patient, who will have laboratory results available as part of his electronic health records.

Higher quality could be brought by using the potential of multidisciplinary laboratories – consolidated result sheets with interpretive notes from various laboratory specialists.

Linking the result reports of laboratory and imaging diagnostics in interactive (?) result protocols could also be beneficial.

The need for the involvement of doctors in clinical laboratories in the field of consultations with clinicians and patients will become increasingly important.

The post-analytical phase of the laboratory test is closest to the clinician, the patient and the general public. It represents the work of the entire laboratory team to the “outside world”. Without a high-quality post-analytical phase, including interpretation of results, consultations and feedback with attending physicians and patients, a clinical laboratory becomes just a service similar to a kitchen or laundry room ...

Keywords: clinical laboratory; post-analytical phase; interpretation of the laboratory results